

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1096 sahifa,
2-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'zbek oilalarida ona-bola munosabatlari va ularning oilaviy emotsional muhitni shakllantirishdagi ahamiyati.....	18
Abdullayeva Dilbar Ubaydullayevna	
O'quvchi yoshlarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	22
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Raqamli muhit ta'sirida bolalar psixikasidagi transformatsiya jarayonlari.....	30
Abdullayeva Sh. H.	
Turli yosh davrlaridagi shaxslarda o'zini o'zi faollashtirish xususiyatlarining tafovutlanishi	33
Qurbonboyev Azimbek Nazirboy o'g'li	
Bolalarni maktab ta'limiga intellektual tayyorlash va vitagen tajribasini rivojlantirishga metodik yondashuvlar.....	37
Abdullayeva Feruza Shavkatovna	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni steam asosida o'qitishning interfaol metodlari	42
Aliqarshiyeva Durdona Sharofiddin qizi	
O'simliklar guruhlari mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda interfaol metod va vositalardan foydalanishning samaradorligi.....	49
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Kichik maktab yoshidagi shaxsda ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishning pedagogik shartlari	55
Jo'rayev Avazbek Umar o'g'li	
Matematika o'qitish jarayonida o'quvchilarning mantiqiy kompetentligini shakllantirish	59
Kalandarova Maxliyo Aslonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik madaniyatini rivojlantirishda raqamli ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanish.....	63
Kamalova Dilrom Olimjon qizi	
Maktabgacha ta'limni rivojlantirish – kelajak avlod kamolotiga qaratilgan strategik islohot.....	68
Kamolova Gavhar Akbarovna	
Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	71
Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi	
Insult bilan xastalangan bemorlarda nutq buzilishlari korreksiyasiga yondashuvlar	74
Maxkamova Laylo Majidovna	
Milliy ta'lim tizimini yangilash va rivojlantirishning strategik modeli	77
Mengliqulova Maftuna Abdullayevna	
Yangi O'zbekistonda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlik va uning shaxs psixikasiga deterministik ta'siri	82
Nishonova Oydinoy Mashrabjon qizi	
Talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatini tashkil etishda o'qituvchining fasilitatorlik roli	86
Sariyeva E'tibor Matchanboyevna, Urazbayeva Sabohat Ortiqbayevna, Yuldasheva Gavxaroy O'rinboy qizi	
Raqamli ta'lim platformalaridan foydalanishning bugungi holati: muammo va imkoniyatlari.....	90
Suyarov Xurshid Baxriddinovich	
Tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish metodikasi.....	95
Toshpo'latova Guldona Tulqin qizi	
Kreativ yondashuvni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion faoliyatini shakllantirish metodikasi	98
Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ nutq malakasini rivojlantirishning metodologik asoslari.....	102
Vaisova Yodgora Sardorbek qizi	
Destruktiv oilalarda shaxslararo munosabat psixologiyasi	106
Sharafutdinova Xadichaxon Gulyamutdinovna	

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining axborot kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	110
<i>Xalilayev Batirjon Taxirovich</i>	
O'quvchilarning individual ta'lim ehtiyojlarini aniqlash mezonlarining pedagogik va raqamli diagnostik asoslari	114
<i>Xalknazarova Aysuliy Maxsetbaevna</i>	
Klinik integratsiya asosida farmakologiya fanini o'qitish modelini ishlab chiqish	118
<i>Xasanboyeva Nafisaxon Abdullojonovna</i>	
Yurak glikozidlaridan zaharlanishni oldini olishni o'qitishning metodik-pedagogik asoslari	121
<i>Xoliqova Oyistaxon Yuldashevna</i>	
Oliy ta'lim tizimida raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning universal va kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	125
<i>Xurramov Anvar Jumanazarovich</i>	
Studying the Role of Magic Numbers and Nucleon Shells in Nuclear Structure	129
<i>Yakubova Shoxidaxon Qodirovna, Dehqonova Ohista Qosimjonovna</i>	
Методика адаптивного физического воспитания молодежи с интеллектуальными нарушениями посредством специализированных гимнастических упражнений.....	133
<i>Аслонова Гуллола Акрам кизи</i>	
Понятие эмоционально-оценочной лексики.....	137
<i>Каримбаев Ниетбай Шарипович, Усенова Гульзира Женгисбай кызы</i>	
Изучение русского языка с использованием цифровых платформ: потребности, проблемы и решения.....	140
<i>Умарова Дильфуза Маматкуловна</i>	
Инклюзивное образование в Республике Узбекистан: сравнение с мировым опытом.....	144
<i>Пирманова Бахора Эшмухаммадовна</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida empatiya va rahm-shafqatning pedagogik ahamiyati	148
<i>Olimova Sarvara Sobitxon qizi</i>	
Bo'lajak defektologlarni oila bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari.....	152
<i>M. B. Muxtorova</i>	
Maktabgacha yoshdagi eshitishida nuqsoni bor bolalarni talaffuzga o'rgatish metodlari	156
<i>Bo'ronova Suxsoraxon Behzodjon qizi</i>	
The Role of Identity, Motivation, and Investment in Teaching English at School (Experimental Study)	160
<i>Shahobova Sitora Baxromovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish jarayonining zamonaviy ta'lim paradigmasiga mos pedagogik modeli	166
<i>Olimova Dilrabo Nurali qizi</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida tikuvchilik va dizayn ta'limida innovatsion pedagogik yondashuvlar asosida talabalar kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolari va istiqbollari.....	169
<i>Umarova Fotima Abduraximovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini zamonaviy darsliklardan samarali foydalanishga o'rgatishning interaktiv metodlari	172
<i>Kosimova Gullola Mullajonovna</i>	
Iqtisodiy ixtisoslik talabalari kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: rus tili fanini o'qitishda.....	176
<i>Nuraliyeva Maftuna G'ulomovna</i>	
Raqamli texnologiyalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini rivojlantirish bosqichlari.....	182
<i>Xidirova Nodira Abduganiyevna</i>	
Maktabgacha ta'limda ta'lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogning kompetensiyasi.....	185
<i>Eshmuratova Gauxar Maxsudovna</i>	
Frazeologik birliklar identifikatsiyasi	188
<i>Omadjon Azamov Burxonovich</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	O'smirlik davrida empatiya rivojlanishiga ijtimoiy tarmoqlar va virtual muloqotning ta'siri 192 <i>Qodirova Zebuniso Malikovna</i>
			Pedagogical Mechanisms for Enhancing the Competitiveness of Higher Education Services in the Context of Socio-Economic Globalization 197 <i>Babayeva Lola Ibragimovna</i>
			Integrativ yondashuv asosida talaba qizlarda jismoniy madaniyatni rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirishning dolzarbligi 202 <i>M. X. To'xtamishva</i>
			Murakkab nuqsonli bolalarni umumta'lim maktablariga tayyorlash jarayonida logopedning kommunikativ malakasini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari..... 207 <i>Abdubokiyeva Adiba Baxodir qizi</i>
			Oliy ta'limda mustaqil ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarga yo'naltirib tashkil etish 211 <i>Adashova Guljaxon Muxammadjonovna</i>
			STEAM yondashuvi asosida tayyorlov guruh bolalarining bilish faoliyatini faollashtirishning samarali yo'llari 215 <i>G. B. Maxmudova</i>
			Bo'lajak oligofreno-pedagoglarning kompetentlik faoliyatini tashkil etishning psixologik-pedagogik shart-sharoitlari 219 <i>Jumaboyev Nurillo Xayrullo o'g'li</i>
			Sun'iy intellekt asosida ta'lim sifatini monitoring qilish mexanizmlarini takomillashtirish 223 <i>Jumanazarova G. U.</i>
			Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarda duduqlanishni o'yin asosida bartaraf etish texnologiyalari 227 <i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Mamatqulova Sarbarxon Axmadjon qizi</i>
			Axloqiy qadriyatlar asosida milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi..... 230 <i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Xo'jayeva Sharofat Olimjon qizi</i>
			Sharq va G'arb mutafakkirlari merosida shaxs tarbiyasi masalalari 233 <i>Mirabzalova Zaxro Shuhrat qizi</i>
			Oliy ta'limda talabalarning o'z-o'zini personallashtirishini tashkil qilish 238 <i>Shamsiddinova Adiba Muzaffar qizi</i>
			Формирование интеллектуальных умений детей старшего дошкольного возраста в условиях цифровой образовательной среды 242 <i>Скрыльников Юрий Степанович</i>
			Динамика становления профессионально значимых личностных качеств будущих педагогов..... 246 <i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>
			Hamid Olimjon ijodining shakllanishidagi manbalar va ijodiy omillar 250 <i>U. A. Jumanaazarov</i>
			Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari moslashuvining psixologik yondashuvi 254 <i>G. R. Ibragimova, Abdulkarimova Dilfuza</i>
			Tarixiy obidalar asosida tasviriy san'at talabalari ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi 258 <i>Qurvanboyeva Diyora Muzaffar qizi</i>
			Bo'lajak o'qituvchilarda sotsial intellekt va shaxslilik kamolotning o'zaro bog'liqligi 262 <i>Avlayev Orif Umirovich</i>
			AR texnologiyasi asosida kompyuter arxitekturasini o'qitishni takomillashtirishning pedagogik asoslari.... 267 <i>Saidkarimxonova Dilnozaxon Saidazixon qizi</i>
			Sun'iy intellektning ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bitiruvchilarini tayyorlash sifatini oshirishdagi o'rni 273 <i>Ubbiyev Alisher Tairovich</i>
			Inklyuziv ta'lim bo'yicha respublikada olib borilayotgan faoliyat 277 <i>Sattorova Mohira Aminqulovna</i>
			Tasviriy faoliyat jarayonida maktabgacha tayyorlov guruh bolalarida emotsional intellektni shakllantirish . 281 <i>Namazbayeva Lola Zakirovna, Malikova Umida Nurliboy qizi</i>
			Sport maktablarida 12–14 yoshli gandbolchilarda to'pni ilish va uzatish texnikasini takomillashtirish metodikasini ishlab chiqish 285 <i>Ismatullayeva Fotima Rustam qizi</i>

Методология изучения этнопсихологических аспектов понимания долга перед родителями: цели, задачи и гипотезы исследования	289
Эргашев П. С., Азимова Х. А.	
Uzluksiz ta'lim tizimida metakompetensiyalarni rivojlantirish strategiyalari va ularning tasnifi	292
Xurramov Anvar Jumanazarovich	
Fundirlash konsepsiyasi – kelajak pedagoglarining asosiy poydevori	296
G'oyimov Umar Eshmurodovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida qo'llanilayotgan metodik ta'minotning hozirgi holati: tahliliy o'rganish.....	301
Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna	
Pedagogik metod: intellekt xaritalar yordamida lazerlarning amaliyotda qo'llanilish sohalarini vizuallashtirish	307
Olimjonova Nigina Sobirjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish	312
G. R. Ibragimova, Normamatova Rayhona Alisher qizi	
Pedagogik o'yinlar va interaktiv faoliyatlarning ta'lim jarayonidagi o'rni	317
Qodirova Sevara Shuxratovna	
Shaxs psixikasi rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar.....	325
Boboyeva Maxsuda Ataxonovna, Rajapboyeva Ozoda Shuxrat qizi, Karimova Malohat O'rinboy qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning sifat samaradorligi	329
Hasanova Dilnora Rustam qizi, Ehnazarov Jo'raqul	
Integratsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy sifatlarini shakllantirishning metodik tizimi.....	333
Boynazarova Munajat	
O'yin faoliyati orqali kasbga yo'naltirish mexanizmlari.....	337
Allaberdiyeva Kumri Xamrayevna, Toshmurodova Marjona	
Модель методического сопровождения педагогов доо в развитии математической грамотности и логического мышления старших дошкольников на основе игровых технологий	340
Гаухар Джанпеисова	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining baholash malakasini rivojlantirish muammolari va imkoniyatlari	347
Majidova Hilola Eshquvat qizi	
Формирование коммуникативной компетенции студентов на занятиях узбекского и иностранных языков: интегративный подход	351
Турланова Сауле Дадажановна	
Ta'lim jarayonida digital storytelling metodidan foydalanish orqali o'quvchilarning ijodiy yozuv kompetensiyasini shakllantirish.....	357
Maxsetova Zuxra Torebayevna	
Futbol mashg'ulotlarida kreativ yondashuvlarni qo'llash amaliyoti	361
Karimov Odiljon Baxadirovich	
Oliy ta'limda talabalarning kreativligini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari (amaliy matematika yo'nalishi misolida).....	364
Samatova Munira Dilshod qizi	
Подготовка к школе как условие развития коммуникативных умений у детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи	368
Ахмедова З. М., Абдурахмонова М. А.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini rivojlantiruvchi ta'limni amalga oshirishga talaba motivatsiyaviy-qadriyatli munosabatlari tizimi shakllanganligi darajalari va ularning sifatiy tavsifi	373
Ergasheva Matluba Burxonovna	
Ritmik va ijodiy gimnastika mashqlari orqali bolalarda estetik didni shakllantirish metodlari.....	378
Kamchiyev Salimberdi Xudayberdiyevich	

INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARI ASOSIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIGA OID kompetensiyalarni rivojlantirish samaradorligi.....	Karimov Feruz Raimovich 382
Koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy usullar	Mamasiddikova Maftuna Akbarjon qizi 386
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining media savodxonligini oshirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	Masharibova Lobar Rayimberganovna 389
Duduqlanuvchi bolalarda verbal muloqot ko'nikmalarini o'yin texnologiyalari asosida rivojlantirish.....	Mirtoyeva Shohruza Ibjohimjon qizi 393
Maktab voleybol sport to'garaklari mashg'ulotlarida harakatli o'yinlardan foydalanish	Ortug'mat Jumanov, Zarina Abdusattarova 396
Talabalar mustaqil ta'limini samarali tashkil etish omillari va mexanizmlari.....	Raxmatova Nargiza Dolibayevna 400
Bola nutqining rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi salbiy va ijobiy muhit omillari. XXI asr taraqqiyotida nutq faoliyatining shakllanishi.....	Ro'ziyeva Nozimaxon Oybek qizi 403
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorligini ijtimoiy-pedagogik faoliyatda rivojlantirish texnologiyasi.....	Sadikova Dilafuz Xusanovna, Butayeva Gavhar Xudoyorovna 406
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarni rivojlantirish usullari	Sh. T. Musulmonova 410
15-17 yoshgacha bo'lgan kurashchilarni yillik yuklamalarini taqsimlash	Qirgiboyev Shaxbozbek Aslidin o'gli, Xamidjonov Muhammadbobir Ulug'bek o'gli 413
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li 416
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi 419
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarni shaxsiy rivojlantirish.....	Turdiyeva Raxima Kurbanovna 422
Matnli topshiriqlar vositasida ona tili darslarida o'quvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish	Yulbarsov Ochilbek Obidjon o'g'li, Isayeva Gulnur Shakirjanovna 426
Методы исследования сенсомоторных эффектов и внимания у детей дошкольного возраста.....	Г. С. Алиходжаева 432
Роль театрализованной деятельности в формировании представлений о родине у дошкольников .	Г. С. Алиходжаева, У. О. Мамадалиева 436
Логическое мышление детей 5–7 лет в вариативном дошкольном образовании: нормативные основания и концептуальная модель	Г. Э. Джанпеисова, В. В. Горбунова, Э. З. Убайдуллаева 440
O'qitishning maqsad va vazifalarini talabalarning bo'lajak pedagogik faoliyatini modellashtirish sifatida ...	Murodova Umida Dilmurodovna 444
Развитие прагматической компетенции аудирования с помощью инновационных технологий в обучении немецкому языку	Саидова Махсудахон Аббасовна 449
Развитие профессиональной подготовки будущих воспитателей в системе высшего педагогического образования.....	Собирова Пошшаой Эркин кизи 452
Современные педагогические концепции и структурные элементы игровых технологий.....	Хафизова Машхура Аминовна 455
Davolanish ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarga tibbiy-psixologik yondashuvlar	Po'latxo'jayeva Malika Rustamovna 458
Equal Voice in the Classroom: A Gender-Based Approach	Gafurova Nodira Ravshanovna 463

Matematik tafakkur kompetensiyalarini rivojlantirishda singapur ta'lim modelining innovatsion pedagogik yondashuvlari.....	468
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Boshlang'ich sinf mikrodars ishlanmasining texnologik xaritasini yaratish usullari.....	475
<i>Yusupova Gulshiraxan Zinatdinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	479
<i>Sodiqova Gulbahor G'ofurjon qizi, Abduvohidova Rayhona Nuriddin qizi</i>	
6–7 yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda mantiqiy fikrlashga o'rgatishning ahamiyati	484
<i>Sultonova Sitora Zarif qizi</i>	
Debat texnologiyalari va akademik yozuv ko'nikmalarini rivojlantirish.....	488
<i>Gulamov Shavkat Maxmudovich</i>	
Kognitiv yuk nazariyasi asosida boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'quv jarayonini optimallashtirish	492
<i>G'ulomova Moxinur Inomjon qizi</i>	
Muloqot madaniyati va liderlik ko'nikmalarining shakllanishidagi psixologik-pedagogik omillar	497
<i>Pulatova Odinaxon Xamidovna</i>	
Tarbiyaviy ishlarni tashkil etish pedagogik muammo sifatida	501
<i>Qulmatova Xurshida Abdurahmonovna</i>	
O'quvchilarga algebrani o'qitishning dolzarb masalalari.....	504
<i>Qodirova B., Ibragimov N.</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari	509
<i>Axmadjanova Moxiyat Sadriyevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning elektron ta'lim resurslari va innovatsion dasturlar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish.....	513
<i>Sultansaidova Mushtariy Abzalxanovna</i>	
Jo'rg Oruell asarlarida davr va shaxs fojiasi	516
<i>Xatamova Kumush Javxar qizi</i>	
“Tabiiy fanlar” fanini o'qitish texnologiyasini STEAM yondashuvi asosida tuzish metodikasi	519
<i>Imankulov Nurbek Tursunkul o'g'li, Ashirov Shamshidin Annazarovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv faoliyatiga samarali ta'sir etuvchi irodaviy sifatlar	525
<i>Ma'rufjonova Rohila Lutfulla qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida texnik ijodkorlikni shakllantirishning mazmuni va metodikasi	528
<i>Xudaykulova Saida Zakirovna</i>	
Aqli zaiflik va autizm spektri buzilishining klinik-pedagogik farqlari	533
<i>Zokirova Fozilaxon Zafarjon qizi</i>	
STEAM yondashuvi asosida kreativ fikrlashni shakllantirishning didaktik imkoniyatlari.....	538
<i>Erkinov Ozodbek Faxriddin o'g'li</i>	
Neologizmlar – badiiy matnda uslubiy vosita sifatida	540
<i>Ibragimova Shoira Normuminovna</i>	
Nutq nuqsoniga ega bo'lgan bolalar ota-onalarini logopedik korreksion ishiga jalb etish	543
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Abdullayeva Gulzoda Abdurazoq qizi</i>	
Rus tili darslarining samaradorligini oshirishda nutqiy kompetensiyani shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari.....	546
<i>Jurayeva Nilufar Shovkat qizi</i>	
Autizm spektridagi bolalarda nutqni rivojlantirish uchun sensor integratsiya usullarining ta'sirini o'rganish.....	549
<i>Mo'minova Gulnora Qurvonali qizi</i>	
Yosh taekvondochilarni maxsus mashqlar yordamida kyorugi texnikasini rivojlantirish	552
<i>Sheraliyev Sarvarbek Soxibjon o'g'li</i>	
“Motivatsion yondashuv” hamda “kreativ fikrlash” tushunchalarining mazmun va mohiyati	556
<i>Toshnazarova Mohinur O'sarali qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda kompetensiyaviy yondashuvning o'rni	559
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim falsafasining ijtimoiy-madaniy evolyutsiyasi 562 <i>Uzakova Zahroxon Muhammad Zarif qizi</i>
	Fizika ta'limida ijodiy tafakkurni shakllantirishning innovatsion modeli: muammoli ta'lim va interfaol metodlar asosida kompetensiyaviy yondashuv 565 <i>Yusupov Kodirjan Batirovich</i>
	Игровые проекты как средство обучения предлогам английского языка..... 569 <i>Нуратдинова Наргиза Бахтияровна</i>
	Формирование межкультурной коммуникативной компетенции через изучение речевого этикета в цифровой среде (мессенджеры и социальные сети) 572 <i>Юсупова Сохила Сайфиевна</i>
	Maktabgacha ta'lim yoshdagi bolalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish..... 575 <i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilar valeologik kompetentligini rivojlantirishning mazmuni va mohiyati 579 <i>Sardorxon Quvondiqov</i>
	Pedagogik ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarida integrativ yondashuv – milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish yondashuvi sifatida..... 584 <i>Miraxmedov Fatxulla</i>
	Bolalarni xavfsiz, erkin, o'yinga asoslangan va do'stona muhitda tarbiyalash – muvofiqlashtirishning yangi standartlari..... 590 <i>Mamadaliyeva Dilfuza Baxtiyorovna</i>
	Alisher Navoiyning "Arba'in" asaridagi qit'alarda sahih hadislarning badiiy talqini 595 <i>Nematullayeva Madina Zafarovna</i>
	Umumta'lim maktablarida chizmachilik fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish istiqbollari 598 <i>Xalimov Moxir Karimovich</i>
	Biologiya fanini o'qitishni modernizatsiyalash bo'yicha zamonaviy yondashuvlar..... 603 <i>Axmadjanova Mohiyat Sadriyevna</i>
	Dizariya shakllarining klinik-pedagogik tavsifi 607 <i>Iminjonova Moxichexra Alimardon qizi</i>
	Oliy ta'limda kechki ta'lim talabalarining o'quv faolligini oshirishda faollashtiruvchi interaktiv ma'ruza metodining didaktik strukturasi va pedagogik imkoniyatlari..... 611 <i>Axmedova Zilola Muxtor qizi</i>
	Оптимизация процесса самообразования студентов русской филологии в условиях современного образовательного пространства 617 <i>Азизова Д. А.</i>
	Bo'lajak tarixchilarda tarix falsafasining zamonaviy konsepsiyalariga doir bilimlarni rivojlantirishning amaliy texnologik tizimi..... 622 <i>Anvarjonov Ahrorjon Ahadjon o'g'li</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnatsevarlikka tarbiyalashda pedagogik texnologiyalarning turlari va ularni qo'llash imkoniyatlari..... 625 <i>Xudaybergenova Adolat Usmanovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalashda maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligi..... 629 <i>Jumanova Fotima Uralovna, Azimova Zeboxon Tohirovna</i>
	4K yondashuvi asosida dars topshiriqlarini ishlab chiqish..... 635 <i>Boboyeva Nafosat Tulqin qizi</i>
	O'quv-tarbiya jarayonida pedagogik diagnostika..... 639 <i>Xolmatova Ziroatxon Anvarovna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirishning ahamiyati..... 642 <i>Abdullayeva Ozoda Odiljon qizi</i>
	O'yinchilarning texnik va taktik tayyorgarligi..... 645 <i>Madaminov Oribdjan Nishanbayevich</i>

Ta'lim jarayonida gamifikatsiya va didaktik o'yinlar orqali metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	648
<i>Xayrullina Parizod Farg'at qizi</i>	
Dual ta'lim sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining kasbiy kompetentligini baholash mezonlari va monitoring tizimi.....	651
<i>Umurov Zarif Latifboyevich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor asarlarini aksiologik yondashuv asosida o'qitish metodikasi	660
<i>Aytmuratova Elvira Ersultanovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilari tanqidiy fikrlashining psixologik va pedagogik mohiyati.....	663
<i>Haydarova Kamola Ergashboy qizi</i>	
Differensial ta'limning nazariy-konseptual asoslari.....	667
<i>Rasulova Nozigul Abdivoxid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tasviriy faoliyatga o'rgatishda kreativ shaxsni shakllantirish bo'yicha metodik tavsiyalar	671
<i>Rizoyeva Muslima Raxmonovna</i>	
Информационная компетентность через призму филологии: ключевые факторы формирования ...	679
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida qadriyatlar tizimini shakllantirishning samarali yo'llari	683
<i>Mamatova Zarena Abdujalilovna</i>	
O'zbekiston va Angliyada pedagogik ta'lim tizimining tarixiy asoslari.....	686
<i>Miramatova Laylo Ravshanjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	690
<i>Nilufar Xalikova Mirkadirovna</i>	
Badmintonchilarda maxsus chaqqonlik tayyorgarligining o'yin faoliyatiga ta'siri	694
<i>Samadova Uktabar Hasanovna</i>	
<i>Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantirishda sinergetik yondashuvning o'rni va ahamiyati</i>	
<i>Yusupova Dilnoza Fayzullayevna</i>	
Pedagogical Essence of Improving Students' Collaborative Skills Through Multi-Vector Approaches	702
<i>Turemuratova Aziza Begibaevna, Otelbayeva Muhayyo Alisher qizi</i>	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalarda kognitiv, estetik va ijodiy rivojlanishiga ta'siri	708
<i>Shaymuradov Taxir Zamanovich</i>	
Oliy ta'limda ma'naviy-ma'rifiy kompetensiyalarni baholash mezonlari: falsafa fanining o'quv jarayoniga integratsiyasi	713
<i>Abdullayev Akmal Nasriddinovich</i>	
Klasterli ta'lim muhitida bo'lajak o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining innovatsion kompetentligini rivojlantirish metodlari.....	717
<i>Abdurahmonov Maqsad Bekjonovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutqiy rivojlanishning yetakchi omillari.....	720
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ sifatlarini oshirish: zamonaviy yechimlar va muammolar	724
<i>Abduxalimova Yulduz Normurod qizi</i>	
Maktablarda sun'iy intellekt asosida xorijiy tillarni o'qitish afzalliklari	728
<i>Altmisheva Iroda Mavlonovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda boshqaruv madaniyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	731
<i>Ashurov Yusuf Alisher o'g'li</i>	
Bolalikni qayta anglash: mariya montessori pedagogik qarashlarining ilmiy asoslari	735
<i>Ismatullayeva Madinabonu Akmaljon qizi</i>	
14-15 yoshli o'quvchilarning jismoniy tarbiya vositalari orqali jismoniy tayyorgarligi samaradorligini oshirish metodi	740
<i>Karimboyev Og'abek Qadamboyevich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston xalqlarining amaliy san'ati va ma'naviy merosini o'rganish: tarixiy va pedagogik jihatlar 744 Kayumov Erkin Kazakbayevich
	Fizika ta'limida kognitiv texnologiyalar asosida talabalarning mantiqiy va analitik tafakkurini rivojlantirish yo'llari 748 Madumarov Shodonbek Az'amjonovich
	Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish jarayonlarida pedagogik-psixologik bilimlarning ahamiyati 751 Muratova Shaxnoza Ibatovna
	Yoshlar o'rtasida ijtimoiy hamkorlikni mustahkamlashda pedagogik resurslar va hamkorlik infratuzilmasining ahamiyati 754 Matnazarov O'ktam Latipovich
	Maxsus pedagogika o'qituvchilarining pedagogik va psixologik tayyorgarlik darajasi 757 Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich
	Funktsional bog'liqlikni tushunishda vizual-eksperimental metodning samaradorligi 760 Qobilova Nargiza Anvarovna, Shamuratov Zafar Ergashevich
	The Psychological Importance of Emotional Intelligence and Stress Resilience in Increasing Professional Efficiency of Primary School Pedagogues 766 Tajiboyeva Odinakhon
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida mashg'ulotlar jarayoni sifatini monitoring qilish vositasi sifatida 769 Tashbayev Naim Sadikovich
	Axloqiy tafakkur va axloqiy qaror qabul qilish kompetensiyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati 773 Temirova Oydina Muhiddinova
	Oliy ta'lim muassasalarida "Muhandislik kompyuter grafikasi" fanini o'qitishning metodik asoslari va zamonaviy yondashuvlari 776 Xamidov Dilshod Olimjon o'g'li
	Kasbiy ta'lim rahbarlarining individual yondashuv asosida kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari... 780 Yangiboyev Kamol Norboyevich
	Тема экологических проблем как элемент духовно-нравственного воспитания студентов в произведениях Чингиза Айтматова 784 Абдулвохидов Элёр
	Девиантное поведение школьников в образовательной среде: проблемы классификации и гендерные особенности восприятия педагогами 789 Алимжанова Матлюба Юнусовна
	Анализ проблем развития профессиональной иноязычной компетенции по английскому языку у студентов медицинских вузов 793 Исраилова Илона Халитовна
	Психолого-педагогические условия использования изобразительной деятельности как средства стимуляции коммуникативных навыков у воспитанников с синдромом дауна 798 Каримова Регина Шовкатовна
	Методика развития специальной физической подготовленности футболистов 11–12 лет с использованием современного инновационного оборудования 802 Мирзабаев Диёрбек Камилович
	Нейроигра как эффективное средство развития познавательных и регуляторных функций у детей дошкольного возраста 805 Намазбаева Лола Закировна, Маткаримова Шарипа Рахимжановна
	Методы и приёмы технологии развития критического мышления в курсе "Общая педагогика": опыт проектирования учебного процесса в вузе 809 Янкина Рано Садыковна
	Oliy ta'lim muassasalarida muloqot madaniyatini shakllantirish orqali verbal zo'ravonlikni bartaraf etish texnologiyalari 817 Oqmirzayeva Baxtigul Bahodir qizi
	Tashvishli buzilishlarni korreksiya qilishda kognitiv-bixevioristik terapiya usullari 821 Sattarova Shahnova Qo'chqarovna, Xamroyeva Zarina Shaxriyevovna

Rahbar va pedagogik muhit: nazariy va amaliy asoslar	824
<i>Xodjimatrova Nazira Toshmatovna, Gaziyeva Nigora Shamsiddinova</i>	
O'smirlik – deviant xulq shakllanishi uchun senzitiv davr sifatida	827
<i>Sattarova Shahnoza Qo'chqarovna, Erkinjonova Raximaxon Baxtiyor qizi</i>	
Цифровые образовательные технологии как средство формирования коммуникативной компетенции при обучении русскому языку как иностранному	830
<i>Ескараева Г. Б.</i>	
Kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning amaliy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	833
<i>Muxiddinova Nilufar Baxodirovna</i>	
Talabalar mediakompetentligini baholash usullari va mezonlari	839
<i>Alimov Zokir Chori o'g'li</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasi orqali tabiiy fanlarni o'qitish va o'quvchilarda kreativ fikrlash qobiliyatini shakllantirish	844
<i>Ergasheva Malohat Tursunovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijodiy salohiyatini aniqlash va baholash mezonlari	847
<i>Hamzayeva Nigina Azamjonovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalarni o'qitishda fanlararo bog'liqlik	852
<i>Musayeva Dilfuza Abdurahmonova</i>	
Ta'limda muloqot madaniyatini shakllantirishga qaratilgan metodlar tizimini ilmiy tahlil qilish	857
<i>Kobulova Maktuba Urmonjonovna</i>	
Shaxs psixologik portreti va unga oid ilmiy-nazariy yondashuvlar	862
<i>Ataqulov Bekzod Abdurashitovich</i>	
Zamonaviy didaktik paradigmasda talabalar ta'lim natijalarini tashxislash	866
<i>Tursunova Feruza Otaqulovna</i>	
Ingliz tilini bilishning sport talabalari uchun ahamiyati	869
<i>Azimova Umirxon Odilovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining ta'lim-tarbiyaga oid ma'naviy va axloqiy qarashlari	873
<i>Baxtiyor Suvankulov</i>	
Oliy ta'limda talabalarning mustaqil va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishning metodik asoslari	877
<i>Abduraxmonova Dinara Yusupovna</i>	
Tarbiya jarayonida pedagogik boshqaruv uslublari: nazariy asoslar va amaliy mexanizmlar	881
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim davlat talablari va o'quv dasturlarida nutq hamda mustaqil fikrlash masalalari	886
<i>Mirzoyeva Nigora Shavkatjonovna, Qobilova Dildora</i>	
Zamonaviy ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning kasbiy loyihaviy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari	890
<i>Xamidova Feruza Turdiyevna</i>	
Raqamli davr bolasini tarbiyalashda psixologik muvozanatni saqlash orqali sog'lom shaxsni shakllantirish	896
<i>Hakimova Ziyoda Ibrohim qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik intellektini shakllantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalarining samaradorligi	900
<i>Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi</i>	
O'qish savodxonligini rivojlantirishda qo'llaniladigan nazariy modellar	903
<i>Abdiraimova Xusnobod Samat qizi</i>	
Talabalar mustaqil ta'limini individuallashtirish metodlari	910
<i>Arzikulova Surayyo Fayzullayevna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy asoslari	914
<i>Xoliqulova Kumush Iloxom qizi</i>	
Psixologik-pedagogik yondashuvlar asosida mahdudlik holatlarini bartaraf etishning takomillashtirilgan metodikasi (maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari misolida)	919
<i>Mamatqulova Dinora Yunus qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilg'or pedagogik texnologiyalar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativlikni rivojlantirish 923 Uzoqova Husnora
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk matematik tasavvurlarni shakllantirish jamiyatning asosiy talabi sifatida 927 Toshimova Gulzoda Jamoliddinovna	
Sun'iy intellekt vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy va moliyaviy savodxonligini shakllantirish mexanizmlari 930 Jumayeva Feruza Sayidovna	
O'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash (2-sinf misolida)..... 936 Abdiyeva Shakila Ishkuvatovna	
Turistik faoliyatda ijtimoiy muloqot kompetensiyasini takomillashtirishning pedagogik asoslari..... 941 Abdullayeva Sevara Yuldashevna	
Oilaning katta avlodi va maktabgacha yoshdagi bolalar o'rtasidagi psixologik munosabatlarning nazariy asoslari 944 Ashirova Sojida Baxromovna	
Yosh pedagoglarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda tajriba almashishning ilmiy-metodik asoslari va usullari 948 Dildora Rustam qizi Fozilova	
Maktabga tayyorlov bosqichida o'quvchilar grafomotorikasini individual yondashuv asosida rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari 951 Jumayev Sanjar Soatmumin o'g'li	
Uzluksiz ta'limda inklyuziv yondashuvning samaradorligini ta'minlovchi pedagogik va ijtimoiy omillar..... 955 Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna	
Tolerantlik tushunchasining mohiyati va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati..... 958 Kurbanova Shoira Abduraximovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni mashg'ulotlar jarayonida TRIZ texnologiyasi bilan tanishtirishning ahamiyati..... 961 Meliboyev Anvar Rashidovich	
The Conceptual Framework and Pedagogical Affordances of Vtts: A New Paradigm for Specialised Instruction..... 964 Nilufar Sabirova	
O'zbek oilalarida axloqiy tarbiya munosabatlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari 967 Qurbonova Go'zal Saydaxmatovna	
Fizika o'qitishda 4K kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari 973 Saydayev Obid Bahodir o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida innovatsion faoliyat ko'nikmalarini takomillashtirishning modulli texnologiyalari 979 Saliyeva Perdexan Alimbetovna	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak ijtimoiy soha xodimlarining kognitiv kompetentligini rivojlantirish 984 Qaxxorov Shahriyor Yodgorovich	
Maktabgacha ta'limda ma'naviy-axloqiy tarbiyani amalga oshirish usullari..... 987 Sattorova Shaxlo Axadovna, Omonova Shoxista Anvar qizi, Raximova Durdona Murot qizi	
Ta'lim tizimida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishning afzalliklari 990 Sulaymanova Dildora Baxtiyorovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik sanalarga bag'ishlab ma'rifiy tadbirlar o'tkazishning afzalliklari..... 993 Tohirova Baxtigul Hasanboy qizi	
Pedagogik ta'limda talabalarning gnoseologik motivatsiyasini rivojlantirish zaruriyati 996 Xudoyqulova Dilrabo Shodmonovna	
Сопоставление русских и узбекских пословиц: сходства, различия и культурный контекст 1000 Касымова Феруза Суннатовна	
Теоретические аспекты развития мотивационной сферы в психологии изучения личности 1003 Маликова Эвелина Тимуровна	

Психологическая устойчивость личности в исследованиях узбекских учёных: теоретический анализ и применение концепции	1007
<i>Саитходжаев Зуфар Хусан угли</i>	
Biologiya ta'limida kognitiv yondashuv asosida o'quvchilarning universal o'quv faoliyatlarini shakllantirish	1011
<i>Daminova Fayoza Abdixakimovna</i>	
Milliy musiqa merosini zamonaviy ta'limda saqlash muammolari va yechimlari.....	1014
<i>Haydarov Qutlug' Hamdamovich</i>	
Sun'iy intellekt: maktabgacha ta'lim tashkilotining taraqqiyotini ta'minlovchi zamonaviy texnologiya sifatida.....	1017
<i>Axmadaliyeva Mohlaroy Toxtapo'latovna</i>	
Shukur Xolmirzayevning ijtimoiy-etnografik folklorizm yaratish mahorati	1021
<i>Mamayusupova S. M.</i>	
Androgogik va interfaol metodlarni jismoniy tarbiya mashg'ulotlarda foydalanish samaradorligi.....	1024
<i>Normamatov Muxiddin Abdimuminovich</i>	
Tinglab tushunishning psixolingvistik xususiyatlari.....	1028
<i>O. V. Kon</i>	
Gi de Mopassanning hikoyachilik mahorati va badiiy uslubi.....	1032
<i>Yuldashev Bahodir Bekmuratovich</i>	
Художественный мир и стилистическая система прозы Патрика Модяно.....	1035
<i>Давронова Зульфия Бобоевна</i>	
Umumta'lim maktablari yuqori sinf o'quvchilarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik qarashlar	1041
<i>Xamidov Amin Abdulloevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini o'qish darslarida kreativ fikrlashga o'rgatish	1044
<i>Abduvahob Eshmurodov</i>	
Talabalarda tibbiy bilimlarini rivojlantirishda "Svetofor" metodining ahamiyati va xususiyatlari	1047
<i>Akbarova Dono Rahmatdjonovna</i>	
Yosh davrlariga qarab harakat koordinatsiyasining rivojlanish bosqichlari va badiiy gimnastikada ritmning ahamiyati.....	1051
<i>Beknazarova Lobar Shokir qizi</i>	
Mashq va topshiriqlar tizimi orqali talabalarning komparativ-kreativ fikrlashini shakllantirish.....	1055
<i>Mohinbonu Usmonova</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlar asosidagi kompetensiya metodlarini takomillashtirish	1058
<i>Hamdamova Manzura Zuvaydillayevna</i>	
Akademik ko'nikma va uning tipologik tasnifi	1062
<i>N. J. Isakulova</i>	
Формирование коммуникативной компетентности детей старшего дошкольного возраста в процессе взаимодействия со сверстниками.....	1068
<i>Намазбаева Лола Закировна, Умерова Зарема Ремзиевна</i>	
Formativ baholashning nazariy asoslari va fizika fanida qo'llash imkoniyatlari	1073
<i>Sobirov Avazbek Anvarovich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida milliy o'yinlardan foydalanish	1078
<i>Ibragimov Shuhratbek</i>	
Interaktiv ta'lim muhitida o'quvchilarning kasbiy-ma'naviy tasavvurlarini boyitish yo'llari.....	1082
<i>Mutallibjonov Ma'rufjon</i>	
O'tkir Rahmat ijodida qo'llanilgan kognitiv metaforalar.....	1088
<i>Maxammatova Feruza Olimovna</i>	
Tarbiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasi orqali o'quvchilarning mustaqilligini rivojlantirish	1092
<i>Qurboniyozova Mardona Fayzulla qizi</i>	

AKADEMIK KO'NIKMA VA UNING TIPOLOGIK TASNIFI

N. J. Isakulova

O'zDJTU, pedagogika fanlari doktori, professor

Annotatsiya: Akademik ko'nikmaning mazmun-mohiyati hamda uning tipologik tasnifi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Akademik faoliyat samaradorligini ta'minlovchi kognitiv, kommunikativ, tashkiliy, refleksiv hamda jamoada ishlash (teamworking) akademik ko'nikmalarining nazariy asoslari yoritiladi. Shuningdek, ushbu ko'nikmalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, ularning o'zaro bog'liqligi hamda samarali akademik faoliyatni shakllantirishdagi ahamiyati ilmiy nuqtai nazardan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: akademik ko'nikma, akademik ko'nikmaning mazmun-mohiyati, tipologik tasnif, kognitiv akademik ko'nikma, kommunikativ akademik ko'nikma, tashkiliy akademik ko'nikma, refleksiv akademik ko'nikma, jamoada ishlash (teamworking) akademik ko'nikmasi.

Abstract: The content and essence of academic skills and their typological classification are analyzed. The theoretical foundations of cognitive, communicative, organizational, reflective, and teamworking academic skills that ensure effective academic performance are highlighted. The role of these skills in the educational process, their interrelation, and their importance in forming effective academic activity are also substantiated.

Key words: academic skills, essence of academic skills, typological classification, cognitive academic skills, communicative academic skills, organizational academic skills, reflective academic skills, teamworking academic skills.

Аннотация: Рассматриваются содержание и сущность академических навыков, а также их типологическая классификация. Освещаются теоретические основы когнитивных, коммуникативных, организационных, рефлексивных и академических навыков командной работы (teamworking), обеспечивающих эффективность академической деятельности. Также обосновывается роль данных навыков в образовательном процессе, их взаимосвязь и значение в формировании эффективной академической деятельности.

Ключевые слова: академический навык, сущность академического навыка, типологическая классификация, когнитивные академические навыки, коммуникативные академические навыки, организационные академические навыки, рефлексивные академические навыки, академические навыки командной работы (teamworking).

KIRISH

Globalashuv va axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim tizimida talabalardan nafaqat nazariy bilimlarni egallash, balki ilmiy axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash hamda akademik muhitda samarali muloqot qilish kabi akademik ko'nikmalarga ega bo'lish talab etilmoqda. Shu sababli akademik ko'nikmalarni tizimli o'rganish va ularning tarkibiy tuzilishini aniqlash muhim ilmiy vazifa hisoblanadi. Oliy ta'limda kredit-modul tizimining joriy etilishi talabalarning mustaqil ta'lim faoliyati ulushini oshirdi. Bu esa o'quv jarayonida akademik yozuv, tanqidiy fikrlash, ilmiy manbalar bilan ishlash, referat va ilmiy maqola tayyorlash kabi ko'nikmalarni rivojlantirishni talab qiladi. Akademik ko'nikmalarni tipologik jihatdan tasniflash ularni samarali shakllantirish metodikasini ishlab chiqishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Akademik ko'nikmalarni tipologik tasniflash talabalarning o'qish, yozish, tahlil qilish, muloqot qilish hamda tadqiqot olib borish faoliyatini integrativ tarzda rivojlantirish imkonini beradi. Bu esa oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlar turli xarakter va ahamiyatga ega. Bilimlar – bu axborotni nazariy jihatdan anglash bo'lsa, ko'nikmalar va qobiliyatlar bilimlarning real hayotdagi amaliy qo'llanilishini ifodalaydi. Ko'nikmalarni egallash tajriba va tizimli mashq orqali amalga oshadi, qobiliyatlar esa inson tabiatida mujassam bo'lib, muayyan faoliyat turlari yoki malakalarga bo'lgan kuchli moyillikda namoyon bo'ladi^[8] (1-jadval).

1-jadval: **Bilimlar, ko'nikmalar va qobiliyatlarning farqlari**

Farqlar	Bilim	Ko'nikma	Qobiliyat
Ta'rif	bu predmetni nazariy yoki amaliy jihatdan tushunishdir	bu ta'lim yoki tajriba natijasida rivojlanadigan xatti-harakatlardir	bu biror ishni bajarishga bo'lgan layoqat sifatidir
Egallanishi	ta'lim olish yoki tajriba orqali egallanadi	mashq qilish yoki o'zlashtirish natijasida shakllangan xulq-atvordir	tug'ma yoki tabiatan mavjud bo'ladi
Misol	pirog pishirishni bilish	pishirish jarayonidagi mahorat yoki tayyorlash amaliyoti	tafsilotlarga e'tibor berish kabi tabiiy qobiliyatga ega bo'lish
Rivojlanishi	tajriba ortishi bilan ko'payadi	muntazam mashq orqali rivojlantiriladi	ma'lum darajagacha takomillashtirilishi mumkin

Ko'nikmalar – bu ta'lim yoki tajriba natijasida rivojlanadigan malakalardir. Ular bilimlarni aniq va amaliy vaziyatlarda qo'llay olish qobiliyatiga taalluqlidir. Ko'nikmalarni amaliyotsiz rivojlantirib bo'lmaydi. Masalan, shaxsning ijtimoiy ko'nikmalari odamlar bilan o'zaro muloqot jarayonida – kuzatish, tinglash va gapirish orqali shakllanadi. Ko'nikmalarni egallash ko'pincha sinov va xatolar usuli orqali amalga oshadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Akademik ko'nikmalar masalasi zamonaviy pedagogika va oliy ta'lim metodikasida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida o'rganilmoqda. Xususan, Mirzaxadjayeva Shahzoda va Raxmatullayev Qudrat Shuxrat o'g'lining tadqiqotlarida akademik ko'nikmalar talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda asosiy omillardan biri sifatida talqin qilinadi. Mualliflar akademik ko'nikmalarni ilmiy axborot bilan ishlash, tanqidiy fikrlash, akademik yozuv hamda tadqiqot faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq kompleks malakalar tizimi sifatida izohlaydilar. Ularning fikricha, mazkur ko'nikmalarni rivojlantirish oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish hamda bo'lajak mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Akademik ko'nikmalarni shakllantirishning nazariy asoslari Velikaya E. V. tomonidan ham keng yoritilgan. Olimning ilmiy ishlarida talabalarda akademik ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqiladi. Muallif akademik o'qish, akademik yozuv, ilmiy axborotni tahlil qilish va mustaqil tadqiqot olib borish ko'nikmalarini talabani akademik muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy omillar qatoriga kiritadi. Shuningdek, tadqiqotda akademik ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida kommunikativ va kognitiv faoliyatning o'zaro uyg'unligi alohida ta'kidlanadi.

Akademik ko'nikmalar tushunchasining pedagogik mazmunini aniqlashda rus pedagogika maktabi olimlari ham muhim hissa qo'shgan. Jumladan, Demidova Olga Mixaylovna va Pozdeeva Svetlana Ivanovna ilmiy tadqiqotlarida "academic skills" atamasining pedagogik talqini, uning mazmuniy chegaralari hamda ta'lim jarayonidagi ahamiyati tahlil qilingan. Mualliflarning ta'kidlashicha, akademik ko'nikmalar ilmiy matnlar bilan ishlash, axborotni tizimlashtirish, mantiqiy fikrlash va ilmiy muloqot olib borish jarayonida shakllanadigan kompleks malakalar tizimini ifodalaydi.

Talabalarda akademik kompetensiyalarni shakllantirish masalasi Gordenko N. V. tadqiqotlarida ham keng o'rganilgan. Muallif oliy ta'lim muassasalarida akademik kompetensiyalarni rivojlantirish jarayonini o'quv faoliyati, tadqiqot faoliyati hamda mustaqil ta'lim jarayoni bilan uzviy bog'liq holda tahlil qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, akademik ko'nikmalar talabani o'quv jarayonida faol ishtirok etishi, ilmiy manbalar bilan ishlashi hamda mustaqil ilmiy xulosalar chiqarish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan akademik ko'nikmalarni tushuntirishda Xutorskoy A. V. ilmiy qarashlari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Olim ta'lim jarayonida kompetensiya va kompetentlik tushunchalarining metodologik asoslarini yoritib, akademik ko'nikmalarni shaxsning ta'limiy faoliyatini samarali tashkil etishga xizmat qiluvchi muhim omil sifatida baholaydi. Uning fikricha, akademik ko'nikmalarni shakllantirish talabalarda funksional savodxonlikni rivojlantirish, ilmiy fikrlashni shakllantirish hamda mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Kuzatish metodi talabalarning o'quv jarayonidagi real faoliyatini tahlil qilishga imkon beradi. Ushbu metod orqali dars jarayonida fikr bildirish, ilmiy munozarada ishtirok etish, savol berish, mustaqil ishlash kabi akademik ko'nikmalar namoyon bo'lishi o'rganiladi. Kuzatishning afzalligi – u talabani tabiiy muhitdagi faoliyatini o'rganish imkonini beradi, biroq natijalar tadqiqotchining subyektiv bahosiga bog'liq bo'lishi mumkin.

Testlar akademik ko'nikmalarning shakllanganlik darajasini aniqlashda eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biridir. Ushbu metod orqali talabalarning o'qish, yozish, axborotni tahlil qilish, mantiqiy fikrlash va ilmiy matn bilan ishlash kabi akademik ko'nikmalari baholanadi. Testlarning afzalligi shundaki, ular qisqa vaqt ichida

ko'p sonli respondentlarning bilim va ko'nikmalarini aniqlash imkonini beradi. Biroq testlar ko'pincha akademik faoliyatning ijodiy va analitik jihatlarini to'liq aks ettira olmaydi.

Anketa-so'rovnoma metodi talabalarning akademik faoliyatga bo'lgan munosabati, o'zini o'zi baholashi, o'qish strategiyalari va o'rganish usullari haqida ma'lumot to'plash imkonini beradi. Anketa-so'rovnoma yordamida akademik ko'nikmalarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar ham aniqlanadi. Biroq bu metod subyektiv fikrlarga asoslanganligi sababli natijalarni boshqa metodlar bilan solishtirish zarur.

Akademik ko'nikma – bu ta'lim oluvchining bilimlarni egallash, qayta ishlash, qo'llash va mustaqil ravishda rivojlantirishga xizmat qiluvchi intellektual, kognitiv, kommunikativ va metakognitiv faoliyatlar majmuidir. U shaxsning o'quv faoliyatida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlaydi hamda uzluksiz ta'lim uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi. Ilmiy adabiyotlarda akademik ko'nikma:

- o'rganishni o'rganish (learning to learn);
- o'quv kompetensiyasi;
- ta'limiy strategiyalar majmui sifatida ham talqin qilinadi.

“Academic skills” tushunchasi G'arb ilm-fanida 1974-yilda paydo bo'lgan ^[2; 267-b.], Rossiya ilm-faniga esa ushbu tushuncha taxminan 2003-yildan boshlab, Rossiyaning Bolonya jarayoniga qo'shilishidan so'ng kirib kela boshlagan. Bu davrda Rossiya ilmiy va pedagogik jamoatchiligi nafaqat o'zlari uchun yangi bo'lgan ushbu atamalarning mazmun-mohiyatini anglashga, balki ularni Rossiya oliy ta'limi kontekstida to'g'ri qo'llashga ham intilgan. Mazkur jarayon ayniqsa magistratura ta'limi uchun o'quv dasturlari va fanlarni ishlab chiqish jarayonida jadal kechgan, chunki uning professor-o'qituvchilar tarkibiga nisbatan yuqoriroq talablar qo'yilgan edi. Gap academic skills tushunchasini bevosita Rossiya ta'lim muhitiga ko'chirib o'tkazish haqida emas, balki ushbu tushunchaning dastlabki (“asl”) kontekstiga zid kelmaydigan, shu bilan birga Rossiya oliy ta'lim muassasalarining ta'limiy amaliyoti xususiyatlari va an'analarini hisobga oladigan jihatlarini ajratib ko'rsatish haqida borgan. Rus tilidagi metodik, pedagogik va psixologik adabiyotlarda “akademik ko'nikmalar”, “akademik malakalar”, “akademik kompetensiyalar” kabi atamalar uchraydi. “Academic skills” atamasining talqinlaridagi bunday xilma-xillik va ularning turlicha aniqlashtirilishi ushbu terminni Rossiya pedagogika fanida hamda bakalavr va magistrnlarni kasbiy tayyorlash amaliyotida o'zlashtirish jarayonida muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarmoqda ^[6].

Akademik ko'nikmalar oliy ta'lim muassasalarida muvaffaqiyatli tahsil olish va ilmiy tadqiqotlar olib borish uchun zarur bo'lgan malaka va kompetensiyalar majmuasini anglatadi. Ushbu ko'nikmalarga tanqidiy fikrlash, axborotni tahlil qilish, akademik yozuv, manbalar bilan ishlash, vaqtni boshqarish hamda o'quv jarayonini samarali tashkil etish qobiliyatlari kiradi. Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish har bir talaba va tadqiqotchining ta'limiy yo'lida fundamental ahamiyatga ega bo'lib, aynan shu kompetensiyalar o'quv dasturlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirish bilan bir qatorda ilmiy bilimlar rivojiga munosib hissa qo'shish imkonini beradi ^[7].

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim standartlari o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldiruvchi akademik ko'nikmalarning komponentlarini ajratib ko'rsatadi:

- tanqidiy va analitik fikrlash – axborotni baholash, sabab-oqibat bog'liqliklarini aniqlash va asoslangan xulosalar chiqarish qobiliyati;
- akademik yozuv – muayyan fan talablariga mos keladigan ilmiy matnlarni yaratish malakasi;
- axborot savodxonligi – tegishli axborot manbalarini izlash, tanlash va tahlil qilish ko'nikmalari;
- tadqiqotchilik ko'nikmalari – ilmiy tadqiqotlarni rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati;
- kommunikativ ko'nikmalar – o'z ishining natijalarini samarali taqdim eta olish malakasi;
- tashkiliy ko'nikmalar – ta'limiy maqsadlarga erishish uchun vaqt va resurslarni rejalashtirish ^[7] (1-rasm).

Talabalarga academic skills (akademik ko'nikmalar) nazariyani o'rganishga emas, balki bevosita o'qish jarayonining amaliyotiga yo'naltirilgan bo'lib, quyidagi sxema asosida tashkil etiladi:

- fan (mavzu) bilan tanishtirish;
- ma'ruzani tinglash va konspekt qilish;
- tadqiqot faoliyati;
- munozara (diskussiya) o'tkazish;
- akademik yozma ish bajarish;
- taqdimot qilish ^[3].

1-rasm: Akademik ko'nikmalarning komponentlari

Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish kursi ta'lim oluvchilarga ham ta'lim muassasasida o'qish jarayonida, ham keyingi oliy kasbiy ta'limni olishda yanada muvaffaqiyatli bo'lishga yordam beradi. Turli axborot manbalaridan foydalanish, o'qilgan matnning asosiy g'oyasini tushunish, yozma ishlarning turli shakllarini bajarish, taqdimotlar tayyorlash, o'z nuqtayi nazarini dalillar asosida isbotlay olish kabi ko'nikmalar keyingi kasbiy ta'lim uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Ta'lim jarayonida umumta'limiy ko'nikmalarga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, maqsad qo'yish, vaqtni rejalashtirish, o'z ishini baholash va o'zaro baholash ko'nikmalarini shakllantirish muhim hisoblanadi. Har bir dars boshida dars yakuniga qadar erishilishi lozim bo'lgan maqsad va amaliy vazifalar belgilanadi, bu esa ta'lim oluvchilarga belgilangan maqsad sari qanchalik ilgariilaganini baholash imkonini beradi.

Akademik ko'nikmalar shaxsning ilmiy-ijodiy salohiyatini oshirish, axborotni izlash, qayta ishlash, tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Quyidagi asosiy akademik ko'nikmalar mavjud:

- tahliliy fikrlash – muammolarni aniqlash va ularni ilmiy usullar yordamida hal qilish;
- ilmiy tadqiqot olib borish – ishonchli manbalarni o'rganish, eksperimentlar o'tkazish va natijalarni baholash;
- yozma va og'zaki muloqot ko'nikmalari – ilmiy maqolalar yozish, hisobotlar tayyorlash va omma oldida chiqish qilish;
- axborot bilan ishlash – ishonchli manbalarni tanlash, statistik ma'lumotlarni tahlil qilish va natijalarni tushunarli tarzda yetkazish ^[1].

Akademik ko'nikmalar nafaqat ta'lim jarayonida, balki turli kasbiy sohalarda ham katta ahamiyatga ega. Ular mutaxassisning mantiqiy va tizimli fikrlashini rivojlantiradi hamda ilmiy yangiliklarni o'zlashtirishga yordam beradi.

Akademik ko'nikmalar ikki guruhga bo'linadi:

- umumiy – turli fanlarni o'rganish jarayonida egallanadi (o'qish, yozish va boshqalar);
- maxsus (tor ixtisoslashgan) – faqat muayyan fan doirasida o'qish jarayonida shakllanadi (ustun usulida hisoblash, kimyoviy moddalarning valentligini aniqlash va hokazo).

Shunday qilib, o'rganilgan rus va ingliz tillaridagi ilmiy adabiyot manbalarida keltirilgan "akademik", "ko'nikmalar", "malakalar", "kompetensiyalar", "kompetentlik" atamalarini ma'nolarining tahliliga asoslanib, academic skills tushunchasini "akademik ko'nikmalar", "akademik malakalar", "akademik kompetensiyalar" va "akademik kompetentlik" sifatida talqin qilish mumkin, degan xulosaga kelish mumkin ^[6].

Akademik ko'nikmalar – bu nutqiy akademik malakalarning aspektual, avtomatlashtirilgan tarkibiy qismlari bo'lib, masalan, akademik o'qish, yozish, gapirish va tinglab tushunish malakalarini o'z ichiga oladi. O'z navbatida, akademik malakalar – bu ilmiy uslub yoki o'quv-ilmiy subuslub vositalari orqali fikrni og'zaki va yozma shaklda idrok etish hamda ifodalash qobiliyatidir ^[6].

Akademik kompetensiyalar esa ta'lim oluvchining ta'limiy faolligi va mustaqilligini ta'minlaydigan, o'quv, ta'limiy hamda shaxsiy vazifalarga erishishga xizmat qiluvchi malakalar majmuasidir^[4].

Zamonaviy jamiyatda ta'lim sohasida kompetensiyaviy hamda tizimli-faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar yetakchi hisoblanishini ta'kidlash zarur. Bu shuni anglatadiki, ta'lim muassasasi ta'lim oluvchisi va talaba nafaqat tavsifiy xarakterdagi ma'lumot va bilimlarni, balki protsessual, instrumental bilimlarni ham egallaydi. Bu esa talabalarda faqat bilimlarni o'zlashtirish emas, balki ularni yuzaga kelayotgan muammolarni hal etishda qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga, shuningdek, faqat faktik emas, balki funksional savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Akademik ko'nikmalar, akademik malakalar va akademik kompetensiyalar o'zaro ierarxik munosabatda bo'ladi (2-rasm).

2-rasm: Akademik ko'nikmalar, malakalar va kompetensiyalarning o'zaro nisbatlari

Zamonaviy oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisi mustaqil kasbiy hayotga qadam qo'yishda noaniqlik va belgilab berilmagan vaziyatlarda yo'l topa oladigan, eski kasbiy faoliyat me'yorlari va mazmunlari allaqachon o'z ahamiyatini yo'qotgan, yangi me'yorlar esa hali aniq shakllanmagan sharoitda harakat qila oladigan malaka va ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

Shu munosabat bilan shaxsda dunyoqarashiy, bilish, kommunikativ va ijodiy sifatlarni shakllantirish orqali oldindan natija beruvchi kompleks ta'limiy natija turi zarur bo'lib, bunday sifatlarning kompetensiyalar yoki kompetentliklar deb ataladi.

Kompetensiya – bu jamiyat tomonidan belgilangan, jamiyat va uning ta'lim sohasi rivojlanishining muayyan bosqichida dolzarb bo'lgan ta'lim oluvchining ta'limiy tayyorgarligiga qo'yiladigan talabdir. Bunda (ijtimoiy va shaxsiy) qadriyat sifatida ko'pincha "o'lik yuk" bo'lib qoladigan bilimlarning o'zi emas, balki ularni real yoki "kvazi-real" vaziyatlarda tez va samarali qo'llay olish qobiliyati (tayyorligi) e'tirof etiladi.

O'z navbatida, kompetentlik – bu shakllangan, barqaror shaxsiy sifatdir^[9]. Shunday qilib, kompetensiyaviy yondashuv doirasida akademik malakalarni akademik sohada standart va nostandart vazifalarni mustaqil va muvaffaqiyatli hal etishga imkon beradigan shaxsiy sifatlarning majmui sifatida talqin qilish mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kognitiv, nutqiy va akademik ko'nikmalarni o'rgatish klassik ABA (Applied Behavior Analysis) doirasidagi asosiy qiziqish va tadqiqot obyektlaridan biridir. Discrete Trial Teaching (DTT) – vizual idrok ko'nikmalarini (masalan, ma'lum bir namuna yoki model asosida mozaika yig'ish), taqlid qilish ko'nikmalarini (ham nutqiy, ham nonutqiy), ko'rsatmalarni tushunish, buyumlar va harakatlarni nomlash, grafomotorika (chizish va yozish), arifmetika va o'qish, aniq hamda mavhum tushunchalarni anglash kabi ko'nikmalarni o'rgatishda eng ko'p qo'llaniladigan metod hisoblanadi va hokazo. Ko'pincha aynan Discrete Trial Teaching ABA bilan bevosita bog'lanadi, shu sababli butun ABA dasturi DTT asosida quriladi. Natijada shunday holatlar tez-tez yuzaga keladiki, ayrim ko'nikmalarni o'rganishda sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, boshqa ko'nikmalar rivojlanmay qoladi yoki ularni qo'llash faqat ayrim vaziyatlarda mumkin bo'ladi. Bu esa umumlashtirish jarayonini qiyinlashtiradi^[5].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirzaxadjayeva Shahzoda, Raxmatullayev Qudrat Shuxrat o'g'li. Akademik ko'nikmalar va kasbiy kompetentlik: muhim omillar va rivojlantirish yo'llari // JMBM. 2025. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/akademik-ko'nikmalar-va-kasbiy-kompetentlik-muhim-omillar-va-rivojlantirish-yo'llari> .
2. Velikaya E. V. Developing students' academic skills in a Russian context // Current Developments in English for Academic, Specific and Occupational Purposes / ed. by M. Krzanowski. Reading: Garnet Publishing, 2008. Ch. 17. P. 267–274.
3. Академические умения / База знаний / Джей энд Эс.
4. Горденко Н. В. Формирование академических компетенций у студентов вузов: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Ставрополь, 2006. 28 с.
5. Обучение речевым, когнитивным и академическим навыкам // Аутизм | АВА-терапия.
6. Ольга Михайловна Демидова, Светлана Ивановна Поздеева. К проблеме ассимиляции термина "academic skills" в российской педагогической науке // Ped. Rev. 2023. №4 (50). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-assimilyatsii-termina-academic-skills-v-rossiyskoy-pedagogicheskoy-nauke> .
7. Развитие академических навыков: методы и стратегии.
8. Разница между знанием, навыком и способностью // Статья. ВсеТренинги.ру.
9. Хуторской А. В. Образовательные компетенции и методология дидактики. К 90-летию со дня рождения В. В. Краевского // А. В. Хуторской: персональный сайт – Хроника бытия. 22.09.2016. URL: <http://khutorskoy.ru/be/2016/0803>.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.